

II CONACEFI

II CONGRESSO NACIONAL CIENTÍFICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Ciência do Movimento Humano, Saúde, Desempenho e Qualidade de Vida

22 e 23 de outubro de 2026

Intersecções entre prática de Pilates clássico, hábitos intestinais e disfunção autonômica: uma análise através de árvores de classificação e regressão

Rodrigo Gomes do Amaral¹

Iris Callado Sanches²

¹ PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO FÍSICA – Universidade São Judas Tadeu, rgamaral96@hotmail.com

² PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO FÍSICA – Universidade São Judas Tadeu, Icsanches@outlook.com

DOI:10.5281/zenodo.20614204

A microbiota intestinal e a modulação autonômica desempenham papéis cruciais na saúde humana, influenciando o metabolismo, a função imunológica e a regulação do sistema nervoso. O método Pilates, uma prática de exercício físico, tem ganhado popularidade por seus benefícios para a saúde postural e mental. No entanto, há uma lacuna na literatura sobre os efeitos específicos do Pilates nos hábitos intestinais e na modulação autonômica. Objetivos: Este estudo tem como objetivo investigar a interação entre a prática de Pilates, hábitos intestinais e disfunção autonômica, utilizando a análise de árvores de classificação e regressão para identificar padrões e preditores significativos. Métodos: Será conduzido um estudo exploratório transversal com uma amostra de 120 adultos de ambos os sexos praticantes de Pilates, com idade superior a 18 anos. A pesquisa será realizada de forma online, utilizando questionários validados. Para coletar dados sobre hábitos intestinais serão utilizados os Questionário de Hábito Intestinal na População Geral e a Escala de Bristol. Para coletar informações sobre disfunção autonômica, será utilizado o questionário COMPASS-31. Os dados coletados serão submetidos a uma análise exploratória inicial para identificar possíveis padrões e relações entre as variáveis. Em seguida, será utilizada a técnica de Árvore de Classificação e Regressão (CART) para investigar as intersecções entre a prática de Pilates, os hábitos intestinais e a disfunção autonômica. Possíveis contribuições: Os resultados deste estudo poderão fornecer insights valiosos sobre como o Pilates pode beneficiar a saúde intestinal e autonômica, contribuindo para a promoção do bem-estar geral e a prevenção de doenças crônicas. Além disso, as descobertas podem orientar profissionais de Educação Física na elaboração de programas de exercícios mais eficazes e

II CONACEFI

II CONGRESSO NACIONAL CIENTÍFICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Ciência do Movimento Humano, Saúde, Desempenho e Qualidade de Vida

22 e 23 de outubro de 2026

personalizados, ampliando o conhecimento sobre a interação entre atividade física e saúde intestinal.

Palavras-Chaves: Pilates; Saúde intestinal; Disfunção autonômica; Eixo intestino-cérebro; Saúde cardiovascular.